

NAVOIY LIRIKASIDA BIR NOZIK MASALANING BERILISHI

Otabek JO'RABOYEV,

*Alisher Navoiy nomidagi Davlat
adabiyot muzeyi katta ilmiy xodimi,
filologiya fanlari nomzodi, dotsent.*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887615>

Annotatsiya. *Maqolada Alisher Navoiy lirikasining oziga xosligi va unda ayrim ijtimoiy masalalarning ham she'riyat tili bilan berilishi haqida to'xtanilgan. Jumladan, "nikoh" va "taloq" masalasining shoir she'rlarida kelishi, unga shoirona yondashuv ochib berilgan. Navoiy devonlaridan keltirilgan misollar yordamida ushbu masalaning asl va ma'rifiy yechimiga diqqat etilgan.*

Kalit so'zlar: *Navoiy, devonlar, lirika, nikoh, taloq, tasavvuf.*

Аннотация. *В статье рассматривается самобытность лирической поэзии Алишера Навои и то, как некоторые социальные проблемы находят свое выражение в языке поэзии. В частности, исследуется трактовка тем «брак» и «развод» в стихах поэта, раскрывающая поэтический подход к ним. На примерах из диванов Навои обращается внимание на оригинальное и научное решение этой проблемы.*

Ключевые слова: *Навои, диваны, лирика, брак, развод, суфизм.*

Annotation. *The article examines the originality of Alisher Navoi's lyric poetry and how certain social issues are expressed in the language of poetry. In particular, it explores the interpretation of the themes of "marriage" and "divorce" in the poet's verses, revealing his poetic approach to them. Using examples from Navoi's divans, attention is drawn to the original and scientific solution to this problem.*

Key words: *Navoi, divans, lyrics, marriage, divorce, Sufism.*

Sharq mumtoz lirikasi ijtimoiy va maishiy hayotdagi turli masalalarni ham she'r tiliga ko'chira olgan, ularga shoirona tarzda baho bergan yoki talqin etgan. Ana shunday masalalardan biri, aytish mumkinki, juda ham nozik hisoblanuvchi "nikoh" va "taloq" masalasi ham mumtoz shoirlarning she'rlarida uchrab turadi. Biz Alisher Navoiyning lirik asarlarida shu bilan bog'liq ba'zi o'rinlarga to'xtalmoqchi edik.

Avvalo, Alisher Navoiyning hayoti va ijodi doimo o'quvchilarni qiziqtirib kelgan. Xususan, shoirning shaxsiy hayoti, turmushda oila qurmay yolg'iz o'tganligi ham ko'p holda jumboq. "Pokdomon va yetarli darajada moddiy mablag'ga ega bo'lgan bu zot istagan juftga ega bo'lishi ham mumkin ediku?" — qabilidagi savollar ko'p uchraydi. Albatta, shunday bo'lishi ham mumkin edi. Biroq, buyuk mutafakkirning hayot yo'li haqida ma'lumot beruvchi tarixiy manbalarda keltirishicha, Alisherbek ota-onadan yosh yetim qoladi. Ayni yigitlik chog'larida esa Mashhad va Samarqand shaharlaridagi madrasalarda tahsil oladi. Musofirchilik va talabalik yillarida shoir moddiy jihatdan u qadar farovon hayot kechirmagan. 1469-yil

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Sulton Husayn mirzo Xuroson taxtiga o'tirgachgina Navoiy Hirotga butunlay qaytadi. Ammo bu davrda u birmuncha ulg'aygan, hayotning achchiq-chuchugini totigan va mulohazakor inson edi. Albatta, bu jihatlar uning umr yo'ldoshi tanlashida ham muhim omil bo'lgan.

Zayniddin Vosifiyning "Badoye' ul-vaqoe" asarida hazrat Navoiyning uylanmaganligi va ayollarga bo'lgan pokiza munosabati haqida juda qiziq va ibratli voqea keltiradi. Ushbu hikoyani "Alisher Navoiy ta'bida nafsoniy shahvat ruhiy lazzatga maylning cheklangani xususida" deb nomlagan.

Alalxusus, nozikta'b shoir uylanmaydi. Ijodkor va uning shaxsi haqidagi eng birinchi manba esa — uning asarlaridir.

Navoiy ijodida shaxsiy turmush borasidagi ishoralar haqida ustoz navoiyshunoslar to'xtalishgan. Biz faqat, shoir g'azaliyotida uchraydigan bir qiziq jihat — "nikoh" va "taloq" masalasining berilishi haqida fikr bildirmoqchimiz. Shu o'rinda professor A.Abdug'afurovning "Navoiy lirikasida ijtimoiy motivlar" maqolasida ijtimoiy motiv nuqtayi nazaridan bu ikki so'zning ayrim g'azallarda kelishi haqida to'xtalganligini aytish zarur.

Ma'lumki, inson uchun muhim bo'lgan bu ikki masalaning ijodkor asarida nechog'lik bayon etilganligi ham uning bu boradagi asl maqsad-muddaosini ochib beradi.

Dastlab, shuni ta'kidlash lozimki, Alisher Navoiyning butun ijodiyoti kabi g'azaliyotida ham irfon va hikmat, dunyo va uqbo masalasi xususida izhori dil qilingan. Ma'lum bo'lganidek, asl maqsadni bilguvchi shoirning ezgu niyati HAQ muhabbati va visoli. O'zga narsa emas. Modomiki shunday ekan, shoir g'azallarida qanday nikoh-u, qaysi taloq haqida gap bo'lishi mumkin?!. Ustiga-ustak hazrat umri davomida o'ziga nikoh ham o'qitmagan, taloq ham bermagan bo'lsa.

Amir Navoiyning o'z tili bilan aytganda, u "dunyodan etak silkib" o'tgan. Ya'ni:

Haq tilar bo'lsang Navoiy silk dunyodin etak,

Ishqing o'lsa pok, o'zni qo'yma bu murdor aro. [1, 40]

Pok ishqni bu murdor dunyoga bermay, Haqni tilash shoirning asl muddaosi ekanligi ayonlashadi. Xuddi shuning uchun ham ulug' inson va orif shoir bu dunyoni shunday o'zidan uzoqlashtiradiki, bu mo'min odam tili bilan aynan "taloq" bo'lib aks etgan. Yana muvofiqlikni ko'ringki, shoir asosan yoshlik yillaridagi she'riy ijodi jamlangan "G'aroyibus-sig'ar" devonida aytadi:

Ey Navoiy, er esang dunyo arusin qil taloq,

Bir yo'li bo'lma zabun bu zoli makkor ollida. [2, 43]

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Baytda ajib bir o'xshatish va qarshilantirish bor. Ya'ni, agar chindan ham er bo'lsang kelinchakdek tovlanib turgan, lekin hoy-u havaslarga burkangan bu duyoni taloq qil (o'zingdan yiroqlashtir)gilki, uning orqasidan ketaversang, bir kuni bu "go'zal" kelinchak zoli makkor (makkor, shum kampir)ga aylanib seni zabun qiladi. Baytdagi "arus" va "zol" qarshilantirish (tazod). "Er"dan murod esa tasavvuf — nafs tarbiyasi orqali komillik sari intilayotgan tariqat mardi — solik ma'nosidadir. Ya'ni anglashilganidek, baytning mazmun-mohiyati irfoniy ta'lim berish. Dunyoga muhabbat va buning salbiy oqibati masalasini hayotiy lo'nda misol yordamida shoir juda chiroyli tarzda she'riy izohlab bergan.

Nikoh islom dinida muqaddas hisoblanadi. Uni huda-behudaga buzish mumkin emas. Ko'plab sabablar yig'ilib, oila muammosi hal qilib bo'lmaydigan taqdirdagina eng oxirgi chora sifatida nikoh buziladi — taloq qilinadi. Ba'zi hollar ham bo'ladiki, taloq shariat hukmlariga ko'ra yangilanadi, ya'ni tiklanadi. Misol uchun, jahl ustida yoki boshqa ayrim sabablarga ko'ra bir yoki ikki taloq qo'yilgan bo'lsa. Ammo uch taloq qilingan bo'lsa, bu mumkin emas.

Navoiy ana shu shar'iy masalani puxta bilgan holda uzil-kesil hal qiladi. Bunga sabab qilib "zol"ning makr qilishi-yu so'ngra nifoq solishini eslatadi va uni bataraf etishga shoshiladi:

Jahon zoli ham makr etar, ham nifoq,
Oni to'rt mazhabda qil uch taloq. [3, 223]
Navoiy keyingi devonidagi bir g'azalida yanada aniqroq qilib:
Istasang besh kun farog'at, garchi kobin umr erur,
Dahr zolin to'rt mazhab birla qilg'il uch taloq. [4, 231]

deydi.

Yuqoriroqda keltirilgan mazmun mazkur ikki baytda yanada chuqurlashgan va konkretlashgan. Shoir endi dunyoni "arus" (kelinchak) emas, balki to'g'ridan to'g'ri zol (shum kampir) deb atamoqda. Agar, besh kunlik - qisqagina hayoting davomida makr-u nifoqqa uchrab qolmasdan rohat-farog'at qilay desang, bu dunyoni to'rtala mazhabda ham (nikoh tiklanishi mumkin bo'lmagan holatda) uch taloq qilgin; negaki, sen dunyoni nikohingga olsang mahr (qalin) sifatida umringni berasan.

Islom olamidagi to'rt mazhab — hanafiy, shofiy, molikiy va hanbaliy mazhablarida ham uch taloqdan so'ng er-xotin yarashishi yo'q. Bu kabi ma'lumotlarni, islom ahkomlarini yaxshi bilgan Navoiy o'z g'oyasini badiiy go'zal ifodalash yo'lida unumli foydalanibgina qolmay, bayt mohiyatini oshirgan. Demakki, inson qalbiy farog'at va ruhiy osoyish topa olishida bu dahri dun havaslaridan o'zini forig' qilishi kerak, chunki unga ajratilgan shundoq ham qisqa umrni aldamchi dunyoga (yolg'onchi kelinchakka mahr sifatida) berib qo'yish oqillik emas.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Keyingi o'rinlarda "makkor dunyo" "hiylagar charx"ga almashadi. Qarang:

Charx o'ldi zoli hiylagar — oning tariqi makr,

Tajrid eli, taloqi bu makkor aylangiz. [5, 160]

Ammo baribir uning "tariqi" (yo'li) makrdan iborat. Keyingi misra esa shoir ko'zda tutgan asl irfoniy maqsadni oydinlashtiradi. Ya'ni, "tajrid eli" (yolg'izlanishni istaganlar, uzlatga chekinganlar) to'la ma'noda bu makkor dunyoni taloq qilmaguningizcha (o'zingizdan ayirmaguningizcha), siz tanlagan yo'lda hiylagar kampir suratidagi bu charx makriga uchra qolishingiz mumkin. Sizga sobit iroda va murshid kerak! (Bu esa alohida mavzu bo'lgani bois shu bilan cheklanamiz.)

Shu tariqa hazrat Alisher Navoiy davom etadilar va fors tilidagi devoni "Devoni Foni"da uzil-kesil qaror bildiradilarki,

Taloqi sitamgorayi dahr kardam,

Ki bas fitna zoyad az in kadxudoyi. [6, 295]

Mazmuni:

Men bu sitamkor dunyoni taloq qildim.

Chunki, u bilan birgalikdagi turmushdan (faqat)

fitna tug'iladi, xolos.

Garchand, shoir o'zining "dunyo arusi"ga bergan talog'ini so'zlasa-da, "G'aroyib us-sig'ar" va "Badoye'ul-vasat"da "nikoh qilingani" haqida ham to'xtaladi. Jumladan:

Navoiy aylab edi garchi raz qizini taloq,

Halol bo'lsa ham ul qizni olg'usi bu kuyov. [7, 378]

Mazkurda Navoiy bir vaqtlar taloq qilib yuborgani "raz qizi"ni halol bo'lgani uchun yana o'ziga olmoqchi va kuyov bo'lmoqchi. Qanday "raz qizi" (may, sharob) haqida gap ketayotgani esa quyidagi misralardan anglashiladi:

Ne erdi maykada g'avg'osi raz qizin go'yo,

Bu shom qildi Navoiyg'a piri dayr nikoh. [8, 40]

Ya'ni, ushbu oqshom maykada (mayxona, bu o'rinda oshiqlar dargohi)da bir g'avg'o bo'ldi; Navoiyga dayr piri (mayxonachi, bu o'rinda piri komil) sharobni nikohlab qo'ydi.

Albatta, yuqoridagi taloq ham, ushbu nikoh ham majoziy ma'noda. Xuddi shuningdek, maykada-yu, sharob ham. Maykada Haq oshiqlari to'planib dayr piri (murshid)dan sharob (muhabbat) olib, ilohiy zavq-u shavq kasb etadigan, jazbalanadigan dargoh.

Oshiq Navoiy ham haqiqiy muhabbat sharobini, ya'ni ilohiy ishq jazbasini ulug' piri saboqlaridan oldi. Endi unga, shaytoniy hoy-u havas ziynatlariga

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

burkangan “dunyo arusi” na hojat. Chunki, uning asl qiyofasi makkor va shum “zol” bo‘lib, u asl maqsad sari otlangan yo‘lchilarni adashtiradi.

Fikrimizcha, shoir ijodiyotini o‘rganish jarayonida shu kabi jihatlarga batafsilroq to‘xtanilsa, ulug‘ shoir va tabarruk zot Alisher Navoiyning hayot yo‘li va ahvoli ruhiyasi haqida kengroq ma’lumotga ega bo‘lamiz.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Алишер Навоий. МАТ. Йигирма томлик, Учинчи том. Фаройиб ус-сиғар. — Тошкент: «Фан», 1988.
2. Алишер Навоий. МАТ. Йигирма томлик, Тўртинчи том. Наводир уш-шабоб. — Тошкент: «Фан», 1989.
3. Алишер Навоий. МАТ. Йигирма томлик, Бешинчи том. Бадоеъ ул-васат. — Тошкент: «Фан», 1990.
4. Алишер Навоий. МАТ. Йигирма томлик, ўн саккизинчи том. Девони Фоний. — Тошкент: «Фан», 2002.
5. Алишер Навоий. МАТ. Йигирма томлик, Бешинчи том. Бадоеъ ул-васат. — Тошкент: «Фан», 1990.
6. Алишер Навоий. МАТ. Йигирма томлик, Учинчи том. Фаройиб ус-сиғар. — Тошкент: «Фан», 1988.